

“АҚИҚА” МАРОСИМИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Каримова Мадина Ботиржоновна¹

“Гуманитар фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

Холисбеков Жалолиддин Камолидин ўғли²

Агробиология факультетининг 4-босқич талабаси

¹⁻²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институтининг

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7476013>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада “Ақиқа” маросими ва унинг тарихи, бола туғилганидан кейин ўтказиладиган ушбу маросимдаги анъанавийлик ҳамда замонавийлашув жараёнлари Фарғона водийси мисолида ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Ақиқа, маросим, бола туғилиши, қурбонлик, Фарғона водийси.

Бола туғилгандан сўнг амалга оширилиши керак бўлган исломий урф-одатлардан бири бу – “ақиқа”дир. Ҳадисшунос олим Исмоил ал-Бухорийнинг “Саҳиҳи Бухорий” тўпламида ақиқани “ҳар бир чақалоқнинг она қорнидалик вақтида чиққан сочи бўлиб, у чақалоқ туғилганига бир ҳафта бўлган кунда олиб ташланади. Шу муносабат билан қурбонлик қилинадирган жонлиғ ҳам “ақиқа” деб аталади”[1], дея таърифланган.

Янги туғилган чақалоққа “ақиқа” қилинмаса, Абу Мусо (рз.)дан ривоят қилинган ҳадисда: “унга исм қўйилиб, танглайи хурмо билан кўтариб қўйилади”[1], -дея кўрсатма берилади. Аммо “ақиқа” ўтказиш лозимлиги ҳақида Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф “Ҳар бир янги туғилган бола ақиқаси билан гаров қилингандир”[2], деб ёзади.

Ислом шариатига кўра, ақиқанинг бир неча фойда ва ҳикматлари бўлиб, булар жонлиқ сўйиш туфайли Аллоҳга яқинлик ҳосил қилинади, болани мусибат ва офатлардан асрайди, болага гаров бўлади, мўминлар сони кўпайгани учун хурсандчилик пайдо бўлади, янги туғилган болага қилинган зиёфат туфайли кишилар орасида меҳр-оқибат кучаяди, боланинг сочи миқдорида қилинган садақа сабабли жамиятда тенглик пайдо бўлади.

Шу ўринда У.Алимов ўзининг “Оилада бола тарбияси” номли китобида одамларнинг топиш-тутишлари ҳар хил бўлгани учун баъзилар ақиқа қилолмасликлари, қурби етмайдиганлардан ақиқа соқит бўлиши, қўй ўрнига хўроз ёки бошқа жонлиқ сўйдираман деса, ақиқа ўрнига ўтмаслиги [3] хусусида қайд этади.

Ҳозирги пайтда айрим жойларда ўғил болаларга ақиқа қилинади-ю, аммо қизларга ақиқа қилишга унча аҳамият берилмайди. Бу иш нотўғри. Ҳолбуки, Расулulloҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): «Боланинг офат ва касалликлардан омонда бўлиши ақиқага боғлиқдир», деганлар.

Шариат қоидаларида эса “ақиқа” ўтказиш вақти аниқ белгиланган бўлиб, унга кўра чақалоқ туғилганига етти, ўн тўрт ва йигирма бир кун бўлганда ўтказиш тавсия этилади [4]. Диний адабиётларда келтирилишича, ақиқа қилинган қўй учга тақсимланади. Бир қисмини ҳомиладан бўшаган она қайта куч-қувватини тиклаши учун, бир қисмини ёш гўдакнинг ҳаққига дуо қилишлари учун муҳтож оилаларга тарқатиш, бир қисмини зиёфатга ишлатиш тавсия этилади [5]. Мазкур вақт давомида бунга имконият бўлмаса, кейин ҳам ўтказишга рухсат берилиб, маросим учун қурбонлик қилинган жонлиқни етим-есир ва фақирларга тарқатиш тавсия этилади [6]. Маросимда Қуръон тиловати ва дуои фотиҳалар қилинади.

XX аср давомида совет тузуми томонидан ўтказилган тазйиқлар “ақиқа” ўтказишнинг қонун-қоидаларидан беҳабар бўлишга олиб келган ва уни тўғри ўтказишга салбий таъсир кўрсатган. Бу ҳолатни ҳозирги вақтда Фарғона водийсида ёшлигида ақиқа маросимини ўтказа олмаган катта ёшли кишилар ўртасида ўзига-ўзи ақиқа қилиши мумкинлиги ва зарурлиги тўғрисидаги қарашнинг вужудга келишини мисол келтириш мумкин.

XX аср охирларига келиб ақиқа маросимини ўтказиш кенг тус ола бошлаган. Андижон шаҳри ахборотчиларининг таъкидлашларича сўнгги ўн йил давомида 60% аҳоли ўтказаётган бўлса, қишлоқларда эса 1–2та оиладан бошқа хонадон эгалари ҳаттоки тўла тушунчага эга эмасликлари кузатилди. Ҳозирда мазкур маросим икки уч соат давом этиб, асосан, пешин намозидан сўнг ўтказилади [7]. “Ақиқа” маросими учун аёллар томонидан алоҳида тайёргарлик кўрилади. Яқин қариндош аёллар томонидан болага ҳадялар берилади ва олиб келинган янги кийимлар болага кийгизилади. Маросимга маҳалла аҳли, яқин қўшни ва қариндошлар таклиф этилиб, имом домла томонидан 30–50 дақиқа давомида туғилган боланинг ҳаққига Қуръондан суръалар ўқилиб, дуолар қилинади. Маросим иштирокчиларига сувга туз солиб пиширилган гўштдан таом тайёрланиб, меҳмон қилинади.

Фарғона водийсида оилавий маросимларда, хусусан, ушбу маросимда ҳам маҳалла аёллари ва дастурхончилари фаол иштирок этадилар [8].

Фарғона вилояти Бувайда тумани, Андижон вилояти Булоқбоши тумани қишлоқларида қурбонлик қилинган жонлиқ гўштини хом ҳолда тарқатиш, сўйилган қўй гўшtidан туғилган фарзанднинг ота-онаси ейишининг таъқиқланишини, сўйилган қўйнинг суяқларини тиш ҳамда пичоқ тегизмай, тоза жойга мевали дарахт тагига олиб бориб кўмиб қўйиш ёки қабристонга олиб бориб, кўмиб келиш (бу “суяк сотти” деб ҳам номланади), маросим сўнггида иштирокчиларга таомларни ўраб олиб кетиш учун оқ рўмол берилиши каби одатларнинг мавжудлиги, бизнинг фикримизча, исломгача бўлган диний эътиқодлар қолдиғи бўлиб, исломий одатлар билан синкретлашганидан далолат беради [9].

Хуллас, “ақиқа” маросимини бола туғилиши билан боғлиқ соф исломий одат сифатида баҳолашимиз ва у билан боғлиқ одатларда исломгача бўлган урфларнинг ҳам ўзаро синкретлашганини қайд этиш мумкин. Мазкур маросим водий аёллари тасавурида болани иймон-эътиқодли бўлиб вояга етишида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ал-Бухорий. Саҳиҳи Бухорий. 2-китоб. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008 – Б. 302.
2. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Исломий оила фароғат қасри. – Б. 82.
3. Усмонхон Алимов. Оилада фарзанд тарбияси. –Т.: “Мовароуннаҳр”, 2014. –Б. 47.
4. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси.1-жилд. – Т.: Ўзбекистон, 2000. – Б.552.
5. Ислом маърифати. – Б.25.
6. Салоҳиддин Муҳиддин. Оила ва шаърий никоҳ одоблари . – Т.: Мовароуннаҳр, 2004. – Б. 146. Аҳмад Ҳодий Мақсудий. Ибодати Исломия. – Т.: Мовароуннаҳр, 2004. – Б. 146.
7. Дала ёзувлари. Андижон вилояти Булоқбоши тумани Найман қишлоғи. 2010 йил.
8. Kandiyoti Deniz and Azimova Nadira. The Communal and the sacred women’s World of ritual in Uzbekistan. London. 2001. – P. 33.
9. Дала ёзувлари.Фарғона вилояти Бувайда тумани Бувимозор қишлоғи. 2008 йил: Андижон вилояти Булоқбоши тумани М.Исмоилий маҳалласи. 2010 йил.
10. Каримова М. Фарғона Водийси аҳолисининг никоҳга оид қарашларида розиликнинг аҳамияти //Общество и инновации. – 2021. – Т.

2. – №. 10/S. – С. 405-409.

<https://www.inscience.uz/index.php/socinov/article/view/1399>

11. Karimova M. B. The ceremonies held with the participation of women and the institute of otinoyis (women teachers who run a school in their home)(in the example of Ferghana valley) //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 1. – С. 341-349. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658526>

12. МБ КАРИМОВА. PARTICIPATIONS OF G'ASSOLS (WASHERS OF THE DEAD) IN MOURNING CEREMONIES (IN THE EXAMPLE OF FERGHANA VALLEY)

13. //МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ, 289-291.

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18424886>

14. Каримова М. Б. ОБ ОБРЯДЕ" БИБИСЕШАНБА", ПРОВОДИМОМ С УЧАСТИЕМ ЖЕНЩИН //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2012. – №. 11. – С. 76-78.

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19425007>